

NOTAS SOBRE TRANSPARENCIA, SOMBRA Y ARQUITECTURAS DE SUDAMERICA ENTRE 1930 Y 1970

ALFONSO CORONA MARTÍNEZ

Arquitecto (Universidad de Buenos Aires)

Doctor en Arquitectura (Universidade Federal de Rio Grande do Sul)

INTRODUCCION

El tema que se nos propone, los desarrollos en el Cono Sur sudamericano de la incipiente arquitectura moderna, presumiblemente modificada por razones climáticas, se atraviesa e imbrica con el tema de la sustitución del edificio de materialidad continua por otro, que es característico de la arquitectura moderna, y que más abajo intento esquematizar. También se relaciona con el tema de la transparencia, como una de las propiedades de ese nuevo edificio; transparencia que ha derivado en el fin de siglo XX en una “naturalización” del cristal como límite vertical de los edificios.

Comenzemos, enunciando los “estados naturales de lo constructivo”:

-El viejo edificio, que he llamado edificio de materialidad continua, es así:

1. El cierre vertical es naturalmente opaco. (Hay que perforarlo para crear espacio interior iluminado)
2. Los espacios interiores son discontinuos. Para hacerlos continuos hay que perforarlos (Santa María de Naranco o la casa de medio patio)

-El nuevo edificio es así:

1. El cierre vertical es transparente.
2. El espacio interior es continuo.

Creo que lo más característico del Movimiento Moderno es la falta de espesor del límite del volumen.

Por eso Kahn (y poco antes en esa misma década de 1950, los italianos) ingresan en otra fase de la modernidad -anticipada en Gran Bretaña por el New Brutalism más ortodoxo y, obviamente, por Le Corbusier después de 1946. Con el “high-tech” reciente se regresa a esa sutileza del límite espacial (sea real o aparente: puesto que la aparente “piel” del Kursaal de Moneo tiene unos 80 cm. de espesor total). La sutileza aparente ahora es posible tecnológicamente.

Escriben David Leatherbarrow y Mohsén Mostafavi:

“El descubrimiento de la fachada libre se acompañó de transformaciones sin precedentes en la cualidades tectónicas y materiales. Antes del uso generalizado de la construcción de esqueleto, los requerimientos de iluminación, ventilación y vistas hacia el exterior se solucionaban con aberturas, orificios practicados en la pared. La limitación de esas aberturas reafirmaba la primacía tectónica y teórica del muro. El esqueleto independiente todo lo cambió: las ventanas dejaron de ser aberturas en el muro y pasaron a ser paredes ellas mismas. Pero cuando esto sucedió, las funciones de la pared que ya no eran las de carga debieron ser reconsideradas. Esta re-definición del rol del cerramiento espacial a veces logró lo contrario de lo anteriormente conocido. El uso del vidrio transparente, por ejemplo, desempeñó tareas anteriormente asociadas con la opacidad. No sólo esto involucró consideraciones de iluminación, ventilación y vistas, sino también problemas de apariencia y construcción. De hecho, el uso de elementos estandarizados de construcción pone de relieve no solamente la dificultad de colocar ventanas en las paredes, pero también el tema más general de las superficies arquitectónicas.

Una vez que la piel del edificio se hizo independiente de la estructura, podía muy bien colgarse de

esta como una cortina o una vestimenta. La relación entre la estructura y la piel ha preocupado a buena parte de la producción arquitectónica desde ese tiempo y sigue siendo problemática hoy. El lugar donde se desenvuelve este conflicto es la superficie arquitectónica.” (Surface Architecture, London y Cambridge, MA, 2005, p.8)

La fórmula de la arquitectura brasileña del período 1940-60 parece ser: transparencia + sombra. En el pasaje que sigue es definida como “arquitectura del sol” :

“O roteiro da nova arquitetura no Brasil já se acha traçado. Como nos outros países, onde o trabalho dos bons arquitetos, evoluindo do estrito funcionalismo de vinte anos atrás, se caracteriza hoje por um regionalismo sadio, assim também entre nós os arquitetos emancipados estão criando uma nova visão, uma nova linguagem arquitetural. Não se trata de estreito nacionalismo, e sim de uma adaptação profunda à terra e ao meio. Dentro da mais completa identificação com o espírito da época, sobre a base larga de liberdade espiritual, que é uma tradição da nossa cultura, ao sopro de um lirismo que é o reflexo da alma coletiva, os novos arquitetos do Brasil estão criando a arquitetura do sol. Do sol, porque foi no estudo do fato primário da luz no controle da insolação, que se assentaram as primeiras realizações concretas da nossa arquitetura.”

Así escribe Mindlin en 1945 (cit en Segawa, Arquiteturas no Brasil 1900-1990, p.105.)

Una visión más técnica y menos “exaltada” se encuentra en los siguientes pasajes tomados de un texto escrito en 1966 por Miran de Barros Latif: “Ventilação no Trópico” in Arquitetura Moderna Brasileira, depoimento de uma geração”. p.313-323.

“O homem em suas tentativas de supremacia sobre o meio na faixa equinocial da terra quase só tem que enfrentar o clima quente e úmido. E deveríamos ter no subconsciente ao projetar a casa ou mesmo a cidade toda, a luta não apenas contra as inclemências do sol, mais contra o ar quente e úmido, principalmente quando parado. Só pela aeração consegue-se o conforto de um homem que reage contra a canícula pela evaporação refrescante do suor”.

Y dice más adelante:

“A revolução de Le Corbusier só poderia ter seguidores ortodoxos na faixa temperada da terra e já vem sendo, aliás, reformulada tanto para o grande frio quanto para o nosso trópico. Compreende-se que a casa e a cidade não possam ser identicamente concebidas para as três faixas da terra- a boreal, a temperada e a tropical-de meio tan diverso e habitadas por homens de temperamento também diverso. Se o grande reformador da arquitetura e do urbanismo modernos, em suas famosas “boutades”, sempre pôs em primeiro plano o sol e a luz, nós aqui temos que considerar a sombra e o ar. Não que desprezemos o sol, mas é que- tendo-o em

demasia- devemos dosá-lo e com ele a luz que ilumina o que se vê para logo, em excesso, corroer, esfuminhar contornos e até ofuscar quem tenta ver. E nosso primeiro material, tanto para a boa casa quanto para a boa cidade, deve ser o ar mais ainda que a sombra. Num trópico como o nosso, a casa de máxima habitabilidade resumir-se-ia, então, numa boa cobertura bem ventilada por baixo. (...)

Durante los años 30 y 40, y aún en los 1950, en especial en los países alejados del centro europeo de irradiación de la ortodoxia modernista, se produjeron diversos intentos en hacer una arquitectura que fuera a la vez moderna y local. Alguno de estos se encuentran registrados-desde una óptica eurocéntrica- en la “Storia dell’Architettura Moderna”(1950) de Bruno Zevi.

Posiblemente la razón para que ésto suceda fuera el tomarse en serio el funcionalismo, y dentro de él, la cuestión de la buena adaptación al clima. Este intento es más general que el empleo de materiales locales, aunque éstos hayan sido los que llamaron más la atención de los críticos e historiadores, para quienes, acostumbrados a ver los edificios en fotografías, el tema de los materiales haya sido predominante; en las fotografías no hace ni frío ni calor, en tanto que la piedra de la “Maison aux Mathes” resulta inolvidable. Apreciemos la aparición temprana de un muro de piedra y bóvedas en el apartamento de Le Corbusier en “Porte Molitor”; sobre ello volveremos dentro de un instante.

Le Corbusier parece empezar con los “brise-soleil” en el proyecto del rascacielos para Argel; pero este, desde luego, es más reciente que su participación con un equipo brasileño en el proyecto del Ministerio de Educación para Rio. ¿Por qué hablar de Brise-soleils y de Le Corbusier? Ante todo, porque L.C. hizo muy notorio su uso; en realidad, no importa qué decisiones formales adoptara, todos lo estaban mirando, dispuestos a continuar siendo sus seguidores. (Así nos lo confiesan en su momento Alison y Peter Smithson) Y luego, porque la aparición de esos “brises” en el Carpenter Arts Center de Harvard poco tiene que ver con una necesidad climática. Cabe preguntarnos si para Le Corbusier el tema de “brise-soleils” no sería ante todo un valor formal, una fachada compuesta

De todos modos, en Brasil, en la Argentina (La Plata 1949) y en la India de Chandigarh y Ahmedabad, se necesitaría atenuar el brillo de la luz que atraviesa la pared transparente de cristal.

¿Y por qué tiene que ser el límite inevitablemente transparente? Ese es otro tema pero tiene que ver con compulsión a utilizar el vidrio tanto como sea posible y sobre todo, para eludir la ventana como perforación en la pared. Sin embargo, no es inaceptable pensar un Corbusier que continuara utilizando sus ventanas horizontales y superficies blancas ingravidas, quizá cambiando la proporción vacío-lleño. Lo intentó acaso?

Si el brise es un rasgo estilístico, se puede acaso interpretar de otro modo el Pabellón Brasileño en la Cité Universitaire, colocado en el mismo ambiente climático que el Pabellón Suizo, que está bien próximo. ¿Es el “brise” un rasgo de “brasileñidad” colocado por Lúcio Costa? ¿O es la “Corbusieridad”

de los edificios residenciales posteriores a la Unité de Marseilles? (1946)

En un ámbito bien diferente del que nos ocupa, la crítica registra en los años 50 un nuevo interés por complicar el límite vertical, atribuyéndole valor formal y no otro. Dice William H. Jordy en "The Formal Image: USA" un artículo publicado en la revista The Architectural Review de Londres en Marzo de 1960:

"Si las masas invocan al pasado, también lo hace la pared. Las delgadas superficies planares están desapareciendo en favor de la pared estereométrica, frecuentemente ornamentada. El reticulado de la pared de vidrio y metal preparó el camino para la reaparición de la estereotomía que parece estar por consumarse con la creciente popularidad de la piedra moldeada (cast stone). La piedra moldeada no sólo reaviva la tradición de la albañilería clásica, sino que ha provisto algunos de los ornamentos más creativos en edificios norteamericanos recientes. Puede aparecer como losas verticales con finas caladuras de vidrio coloreado, como en la sinagoga KTI de Johnson. Puede aparecer como pantallas perforadas, como en la embajada (para la India) de Stone, con su simultánea evocación de los enrejados de piedra de la India y de la iglesia de Notre Dame de Raincy de Auguste Perret.(....) A su vez, Rudolph en su Jewett Arts Center proyecta al exterior paneles de una grilla metálica como una protección entre adentro y afuera"

"Este uso decorativo de los materiales hace más que enriquecer el edificio. Provee también un medio por el cual el diseñador puede reafirmar su individualidad contra la austeridad de la estética Miesiana, incluso si la volumetría general del edificio recuerda la universalidad clasicista. Así, estos edificios reconcilian individualidad y corrección. ¿Y no es ésta acaso la reconciliación que hizo la Beaux-Arts?"

Debemos reconsiderar nuestros recursos de sombreado bajo esta otra luz. Adecuados y necesarios en estas latitudes, en otros lugares son procurados como un rasgo de "individualidad" e incluso del temido "ornamento".

Valga aquí una evocación adicional, la que hace Peter Collins de una opinión manifestada por Robert Kerr en una conferencia de 1869 en la que enumera cuatro maneras de producir "efectos arquitectónicos": la estructura ornamentalizada (hecha ornamento ella misma), el ornamento estructuralizado (hecho en sí mismo estructural) la estructura ornamentada y el ornamento construido. (Changing Ideals in Modern Architecture, 1750-1950, p.125)

CLIMATIZACION Y ELEMENTOS DE ARQUITECTURA

Nuestro tema parece descomponerse en al menos dos cuestiones: una compositiva, en la que Corbusier agrega peso a sus exteriores desde la Segunda Guerra Mundial (¿Qué es la pared perforada de Ronchamp sino un brise predominantemente lleno en vez de predominantemente vacío?). Una segunda cuestión es la de la adaptación climática de las fachadas Norte en nuestras latitudes. El “brise” puesto en escena por Le Corbusier otorga una suerte de Elemento de Arquitectura regionalizado e internacional a la vez.

Antes de Le Corbusier y sus “brises” podemos dar fe de la honestidad “climatológica” de Wladimiro Acosta, un personaje poco recordado fuera de la Argentina (y aún en ella) activo entre 1930 y 1950. En las soluciones de Acosta, que son más relacionables con la línea “Bauhaus” que con Le Corbusier, encontramos aleros calculados mecánicamente según el asoleamiento. Ninguna forma extraña al Funcionalismo. Nada de materiales “folk”, nada de nostalgias ni recuerdos del pasado.

En realidad, el principal recurso del “Sistema Helios” de Wladimiro Acosta es un alero exento, que no modifica el carácter cúbico del volumen de la vivienda, posicionado a una altura conveniente para interceptar los rayos solares del solsticio de verano de modo que ese sol del Norte no ingrese en las habitaciones sobre ese frente; al estar ese alero separado y más alto que la cubierta de la habitación, su sombra durante el invierno deja libre la penetración del sol en las habitaciones.

Los primeros proyectos “Helios” datan de 1933-34 y de la disposición dice Acosta, habitualmente lacónico en sus descripciones:

“El edificio está dispuesto de tal modo que cada piso posee, en la fachada Norte, una terraza, que es continuación de su interior. Una losa, colocada por delante de la terraza del primer piso y por encima de la planta baja constituye, junto con un toldo, un sistema eficaz, conveniente en este clima, para la regulación de la entrada del sol en invierno y en verano.

En verano, corrido el toldo, se forma, debido a la aproximación de la vertical de los rayos solares, (79°) un recinto de sombra delante de los dormitorios y el living, especie de antecámara de enfriamiento del aire.

En invierno, estando descornado el toldo, y en razón de la oblicuidad de los rayos solares, (32°), living y dormitorios son bañados por el sol”. (Acosta, Vivienda y Ciudad)

Lo que seguramente no se cumple en los “racionalistas climáticos” es el recurso a la “sabiduría de la arquitectura popular del lugar” puesta de moda a mediados de siglo por Bernard Rudofsky y tal vez más por Sybil Moholy-Nagy (Architecture without Architects y Native Genius in Anonymous Architecture, respectivamente)

Esa sabiduría de la arquitectura local para habérselas con el clima es muy cuestionable en estas regiones que han sido colonias ibéricas. Quienes conocemos siquiera superficialmente la arquitectura de esos 400 años de Colonia bien sabemos que se trata de la arquitectura de cada región europea transplantada- como los ropajes de las cortes coloniales- donde hubo dinero para hacerlas existir. Cuando esa arquitectura se adapta razonablemente al lugar es porque hay similitudes climáticas con otras tantas de España, como acontece con regiones andinas y centrales de la Argentina. Cuando ese clima no se parece con el del país de origen, tanto peor para el confort. (Asunción, Santa Fe, incluso Buenos Aires) A veces, son varios siglos de insistencia en una construcción inadecuada para el clima los que forman la tradición colonial heredada, más tarde sobrevalorada por haberse vuelto “natural”.

ESTRATIFICACION DEL PLANO VERTICAL O PLANTA ARTICULADA

Creo que hay una confusión entre el uso/ valor real que se le da al espacio exterior, y se llama a eso continuidad, y a la mayor o menor importancia del límite vertical. Sombra y duplicidad: el modo de crear continuidad entre interior y exterior es, en tiempos del edificio tradicional, interponer un tercer

espacio entre afuera y adentro, “abierto hacia los dos” De este modo aparece un pórtico profundo entre el cortile interior y el jardín posterior en el Palazzo Tè, de Giulio Romano.

La planta articulada de la composición elemental modernista suponía como implícito que cada parte tenía, o podía tener, una relación de inmediata proximidad con el exterior, óptimamente con la “naturaleza”. No digo que siempre se pudiera abrir la puerta y salir, como en esas grandes casas de Neutra de los años 50. Pero hubiera existido la posibilidad de que entre los bloques y los espacios que delimitaban se hubieran creado jardines diferentes, paisajes contrastantes incluso para lo que queda afuera en el caso de los bloques de mediana altura. Observemos que esto no sucede nunca o casi nunca, porque el espacio exterior formado por esos recortes de los volúmenes es idealmente uno y uno solo; una gran oportunidad perdida. Por eso parece milagrosamente bueno el edificio de la CEPAL en Santiago de Chile, con sus jardines-patios semicerrados y no enteramente iguales: un humanizado Escorial de la modernidad.

Intuyo o sospecho que la verdadera razón de ser del espacio exterior en la arquitectura moderna es la circulación vehicular. todo el resto, es sólo eso : resto

Nos fascinamos con las fachadas multi-estratificadas que domestican el clima (Acosta, Banco de Londres, Casa de estudios de Faivre Roman, Rudolph en Wellesley). Esa fascinación también domestica o hace interesante la agresiva desnudez de la caja de vidrio (como lo dice. Jordy en el artículo citado arriba.). Me pregunto por eso si estamos mirando con placer el objeto complejo, algo así como “el regreso de los elementos de Arquitectura” o realmente valoramos la adaptación climática? El caso del techo de sombra del Hospital de Orán, de Llauro y Urgell (1970), tiene realmente esa finalidad, climatizar; José Antonio Urgell nos dice treinta años más tarde cuántos grados se reduce la temperatura en ese espacio.

Hay que notar que rara vez se fotografía interiores con los parasoles viéndose a través del vidrio; los parasoles figuran en fotos exteriores. Será porque se los considera ornamento, porque salen bien con las sombras que el sol produce? Y en ese caso, al motivo que llevó a poner los parasoles, que es climatizar el interior, qué importancia real se le asigna?

Antes, entonces, de que los arquitectos del hemisferio norte resolvieran complejizar la superficie vertical para escapar de la desnudez de la caja de vidrio, en estas latitudes se habían desarrollado elementos de protección solar que servirían para atenuar el impacto del sol.

La caja de cristal con ostensible esqueleto metálico de Mies van de Rohe se impuso como la solución inevitable para producir la Modernidad expresiva ya durante los años 50. Esto había sido anticipado – y criticado- por Albert Kahn, el diseñador de famosos edificios industriales, en estos términos:

“Sería triste si un Estilo Internacional (como el que propugnan los modernistas) se convirtiera en realidad. Imaginemos no solamente una ciudad, sino muchos países construyendo de acuerdo con una sola fórmula, y que ésta se aplicase a todos los tipos” (Albert Kahn s/f, cit. en Leatherbarrow y Mostafavi, p.128)

Más tarde, la perfeccionadas técnicas y una indiferencia por la tectónica clásica que aún practicaba Mies van de Rohe llevaron a que esa inevitabilidad se materializase como el edificio “todo de cristal”. Esa nueva y no-TECTÓNICA materialidad abrió otras posibilidades expresivas, las que involucran la totalidad de la forma del edificio desdeñando la vieja retórica del trilito. Sin embargo, tal como señalaba ya en 1965 Peter Collins, la mayoría de los programas de arquitectura se satisface con una simple caja, y el problema resurge en años más recientes.

LA CAJA ALFABETIZADA

El plano vertical es donde se asientan los signos de la escritura exterior. Esos son signos de la arquitectonicidad dados por la tectónica (no la construcción.) Pero también, aparte de esos signos de lo “propiamente arquitectónico” hay otros, cada vez más importantes. Signos del estatus propios del mundo actual (del mundo que a cada momento se llama a sí mismo actual, si se quiere)

Estos son signos de la comunicación literal posteriores a la alfabetización generalizada (no me refiero al “Ceci tuera cela” de Victor Hugo , que habla de la imprenta y la arquitectura, siempre citado, sino al *modus* que une a Venturi con Herzog y De Meuron) Tanto Venturi como H&de M opinan que los edificios son cajas con signos adheridos , cuyo apogeo hemos visto desde su antecedente sutil en Labrouste hasta los brutales “Big box stores” que tanto abundan en los Estados Unidos de hoy; de estos habla como un hecho casi natural Dolores Hayden.(Building Suburbia, 2003) Con anterioridad, la fachada como soporte de una serie de figuras aparece en el Palazzo Spada de Roma. En todos estos casos parece ser que el límite de la caja es infranqueable. No es esto lo que sucede con los parasoles, o “brise-soleils”, que duplican o multiplican el límite, crean una franja habitable al exterior:

son en cierto modo pórticos, como el del Palazzo Chiericati. El Banco de Londres es como el Chiericati.

VIDRIO CONTINUO

El vidrio continuo es el absoluto atectónico (Tectónico: quiere todavía decir algo? El libro de Frampton que lleva ese título: es quizá una elegía?)

Sin embargo, es con vidrio continuo “como se construye ahora”. Tiene su lugar entre dos extremos, el de la cristalería práctica (es el revestimiento más práctico, más rápido de poner) y el otro, anterior, de la transparencia soñada, metafórica (la casa de cristal del Fascismo de la frase de Terragni, vuelta literal e inhabitable en la victimización de la desdichada Edith Farnsworth)¹

El vidrio continuo es lo opuesto de la ventana enmarcada, que requiere de la pared de la cual es una sustracción. La ventana en el muro enfatiza lo tectónico: hace hablar al trilito del cual es una figura en la masa de la pared.

Estamos aquí en el dominio de la arquitectura expresiva- acaso no es la única que conocimos?

“La duda sobre el determinismo funcional(sobre la forma-Trad) se une con otra sospecha sobre el rol de cualquier material en particular- digamos, el vidrio- para representar lo que de nuevo hay en cada época. En lugar de eso, el interrogante se centra en saber qué es lo posible con ese material. Estas posibilidades se refuerzan por la investigación sobre nuevos tipos de vidrios, cuyas propiedades juegan un importante rol para materializar efectos espaciales y arquitectónicos sin precedente. De este modo, el vidrio ha cambiado: puede ser hoy usado como un material transparente, opaco o translúcido; puede ser usado estructuralmente; puede explotarse sus colores así como su capacidad para recibir y filtrar imágenes que se inscriban. Y estos no son todos los usos del vidrio que se han ido descubriendo. Otros usos parecidamente inesperados pueden obtenerse de su combinación con otros materiales. El vidrio, entonces, no es ya sólo el signo de una época sino un tema de investigación. Sus posibilidades operativas han reemplazado su rol como significante. Lo mismo

¹ “El Fascismo es una casa de cristal cuyo interior debe estar abierto a las miradas de todo el mundo” Terragni, citado por Diane Ghirardo en “Terragni ,Convention and the Critics “ en Critical Architecture and Contemporary Culture, Aa Vv, editado por W.J. Williman, Marilyn Moriarty ay David J. Neuman. Oxford University Press,1994.

sucede con otros materiales, nuevos y viejos.” (Leatherbarrow y Mostafavi cit, p.214)

La tectonicidad clásica no expresa la materialidad ni la construcción sino que las disimula; al traducirlas a un lenguaje convencional se libra, o prescinde, de la construcción real. La sustituye por una construcción simbólica, arcaica.

Escribe John Summerson en 1957:

“Solamente los teóricos que no diseñaban nada, como Lodoli o Laugier, podían permitirse ser realmente duros con la Antigüedad. Quienes diseñaban debían, de una u otra manera admitirla por la importante razón de que las formas de la antigüedad clásica proveían de algo necesario para el diseñador creativo- un baluarte de certeza, de autoridad inmovible en el que se apoya su comprensión mientras la concepción se va formando en él del nuevo edificio como una totalidad”

El simple muro liso de los arquitectos neoclásicos y la vidriera continua

son análogos (Boullée usaba muro, pero si hubiera existido el vidrio continuo no hubiera vacilado un instante).

El “estado natural” de la superficie continua es inexpresivo de por sí. Necesita de esa escritura exterior “explicativa”. Herzog y de Meuron son por eso parecidos a Venturi: adoptan la misma solución, una escritura quizá banal, accesible a “todos”, no arquitectónica, sobre el plano vertical. Ese plano vertical, antes como ahora, contiene los mensajes “sociales” a la vez que los específicamente “arquitectónicos”, que hasta hace un siglo se articulaban empleando el lenguaje clásico de formas.

En la arquitectura moderna la planta es “libre” y continua (en horizontal) pero en general sigue demandando compartimentación (por medio de planos verticales, más o menos opacos) De modo que las fachadas exteriores **eran** compuestas, como las de Le Corbusier. En tanto que las fachadas interiores, en el mejor de los casos las hacía una empresa de tabiques prefabricados para oficinas.

Sobre el plano vertical exterior está lo que se mira pero es el plano horizontal el que se usa (“el funcionalismo está en la planta”) Sin embargo, ese plano es invisible para los usuarios e inversamente, concentra la atención de los arquitectos.

El límite entre interior y exterior puede ser una superficie continua, pero ¿cómo hacer con las

divisiones interiores cuando llegan a encontrarse con ella, en general perpendicularmente a ella?

Hasta hace poco, había módulos de fachada, con “mullions” que figuraban ser la vieja y confiable estructura trilitica (y a veces lo eran, al menos en parte. Esa superficie toda lisa hacia vidriada con verticales y horizontales, era bastante lisa para adentro. Inversamente, presentaba escaloncitos de materiales, juntas, etc., hacia afuera.

La superficie exterior de hoy es absolutamente lisa hacia afuera y no es coplanar hacia adentro; de hecho, incorpora estructuras hirsutas, bastante densas que nos hacen pensar que las cubiertas vidriadas del siglo XIX se han girado 90° y ahora son paredes transparentes (desde afuera)

Llevado a sus extremos, este modo de diseñar el edificio da origen a una manera diferente de pensar los edificios. Dice Peter Cook:

“A la vez, el virtuosismo creado por las técnicas y materiales actuales se une con el hecho fundamental de que el diseño no tiene que ser restringido por los modelos interpretativos tradicionales. Moralmente objetable, pero lógico, es que nuestras técnicas disponibles han crecido por el esfuerzo de la tecnología bélica y aeroespacial. Aleaciones, adhesivos, fijaciones, fibras y la hibridación de metales y plásticos nos han venido frecuentemente desde fuera de la arquitectura. Seguimos tendiendo a pensar en términos de “pared” y “techo” a pesar de la estrechez conceptual de imaginar el edificio en estratos horizontales. Todavía pensamos en términos de estandarizar las medidas de vigas o cables, aberturas de paredes y espesores de muro a pesar de que sabemos que el cálculo computerizado nos permite los perfiles más sutiles”. (Primer, p.76)

“Muy pocos edificios son suficientemente valerosos como para convertirse realmente en pieles formales, con pliegues, ondulaciones, diagonales, y derivas. Una característica del desarrollo de los recientes años puede más bien encontrarse en la búsqueda de la apariencia de continuidad sin juntas.

La “magia” de la junta de silicona, el revestimiento de granito brillante sin juntas aparentes, las tiras

de madera que sólo resaltan levemente, todas celebran la intención de ser, esa piel, una envolvente sin juntas.” (id.,p.93)

“Hemos llegado a una tercera generación de “pieles” que es estéticamente análoga de la primera, del primer “curtain wall”. Aquí la piel, producto de nuevas tecnologías que incluyen vidrios “inteligentes”, electrónica, fibra óptica, y mecanismos temporizadores, puede estar incluso construida totalmente de cristal, pero tener la capacidad de calentar y proteger, ser ignífuga y climáticamente variable, sin muchos elementos visibles. El diseñador de envolventes “inteligentes” puede, justificablemente, presentar un elemento construido ambiguo, ya que la presencia construida de partes no es una necesidad práctica, si bien puede dificultar las discusiones estéticas .

Habiéndonos distanciado de la carcaza, podemos argumentar ahora que el edificio cuya piel es libre , es, en realidad, dos edificios: el interior y el exterior”(íd.p.95)

Peter Cook: Primer. London, Academy, 1996

Habría que pensar, como empieza a hacerlo Frampton, (Estudios sobre Cultura Tectónica) que debemos reconsiderar el origen de la arquitectura fuera de la tradición de la cabaña de Laugier-fuente de la “tectónica propiamente dicha” para orientarnos en cambio hacia la teoría de Gottfried Semper. Dice Frampton (p.99)

“ ...la insistencia de Semper en que el origen arquetípico de toda forma construida era la producción textil, y el nudo la forma de unión primordial; segundo, la convicción de que el arte de la edificación se debe antropológicamente a las artes aplicadas(...) Estas hipótesis condujeron a la teoría semperiana de la Bekleidung, que afirma que los textiles se emplearon a lo largo del tiempo como una forma de cerramiento a gran escala. Según Semper, los muros pantalla de la construcción permanente eran una reminiscencia textil de las tiendas nómadas. Del mismo modo, pensaba que el cerramiento de terracota e incluso de ladrillo eran transposiciones tectónicas de la fábrica tejida.”

Frampton ilustra una vertiente de ese pensamiento, llamémosle post- semperiano, citando un proyecto no realizado de Louis Kahn (con Anne Tyng). Se trata de una torre para Philadelphia, la “City Tower” diseñada hacia 1957. Kahn y Tyng escribieron entonces un texto en el que decían:

“...en general, consideramos que las fachadas de las torres son una envoltura que no desempeña ningún papel específico en la concepción estructural del edificio... y lo racionalizamos aceptando la piel como lo que realmente es, piel...Este elemento intermediario entre el edificio y las fuerzas exteriores debe concebirse como principio de una reacción estructural frente a esas fuerzas. Las

numerosas persianas de la torre, relacionadas con el crecimiento del edificio, actúan como primera pantalla frente al sol, el viento y el cambio de temperatura... este proyecto presenta una bella textura de tracería entre la luz cambiante y la sombra.” Y aún:

“Para proteger al edificio del sol y sostener las láminas de cristal, se proyectó un bastidor fijo de aluminio que cubrirá toda la superficie exterior. Desde lejos, no se percibirán las ventanas per se. El transeúnte sólo verá una delicada trama metálica que refleja el color de la luz y el complemento de la sombra.”

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Wladimiro Acosta, Vivienda y Ciudad, Buenos Aires, Anaconda, 1937, 1947)

Peter Collins: Changing Ideals in Modern Architecture, 1750-1950, London, Faber & Faber, 1965.

Peter Cook: Primer. London, Academy, 1996

Kenneth Frampton, (Estudios sobre Cultura Tectónica, Madrid, Akal, 1999; orig, inglés de 1995)

Dolores Hayden.:Building Suburbia, New York, Vintage. 2003.

David Leatherbarrow y Mohsén Mostafavi : Surface Architecture, London y Cambridge, MA, , MIT Press, 2005

Terragni, citado por Diane Ghirardo en “Terragni ,Convention and the Critics “ en Critical Architecture and Contemporary Culture, Aa Vv, editado por W.J. Williman, Marilyn Moriarty y David J. Neuman. Oxford University Press,1994.

William H.Jordy en “The Formal Image: USA” articulo publicado en la revista The Architectural Review de Londres ,Marzo de 1960.

Miran de Barros Latif: “Ventilação no Trópico” en Arquitetura Moderna Brasileira, depoimento de uma geração. São Paulo, ABEA/FVA/PINI, 1987.

Hugo Segawa, Arquiteturas no Brasil 1900-1990 Sao Paulo, Edusp.1998

John Summerson, “The case for a Theory of Modern Architecture” en RIBA Journal,,junio 1957,p.308. Cit en Drexel Turner, “Certain Slant of Light” en Malcolm Quantrill (ed) The Culture of Silence, College Station Texas , CASA, Texas A&M University,1998

